

**Nivel de conocimiento sobre mortalidad materna neonatal en gestantes,
babahoyo, 2025**

*Knowledge Level on Maternal and Neonatal Mortality Among Pregnant
Women in Babahoyo, 2025.*

AUTORES: Franklin Aparicio Zuñiga Mosquera^{1*}

Adivi Patricia Paz Pinduisaca²

Kevin Alexnader Cobo Mora³

Jonathan Ivan Soria Camacho⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: franklinzuniga437@gmail.com

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

La mortalidad materna y neonatal constituye un problema prioritario de salud pública en Ecuador. Este estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de conocimiento sobre las principales causas que la originan, aplicando una metodología descriptiva, observacional y cuantitativa en una muestra de 35 mujeres. Los resultados muestran que el 40% de las participantes posee un nivel alto de conocimiento sobre mortalidad materna, mientras que el

^{1*} <https://orcid.org/0009-0005-0441-8951>, Estudiante de la Carrera de Obstetricia, Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Ecuador, franklinzuniga437@gmail.com

² Estudiante de la Carrera de Obstetricia, Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Ecuador, apaz@fcs.utb.edu.ec

³ Estudiante de la Carrera de Obstetricia, Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Ecuador, k.alexandercm19@outlook.com

⁴ Estudiante de la Carrera de Obstetricia, Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Ecuador, soriacamachoji@fcs.utb.edu.ec

60% restante se ubica en niveles medio o bajo. En cuanto a la mortalidad neonatal, se evidenció una distribución polarizada: 37.14% con nivel alto, 37.14% con nivel bajo y 25.71% con nivel medio. Estos hallazgos reflejan brechas significativas en la información disponible, lo que puede limitar la identificación temprana de riesgos obstétricos y neonatales. Se concluye que fortalecer los programas de educación y sensibilización en salud materno-infantil es esencial para reducir la mortalidad evitable y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Palabras clave: *mortalidad materna, mortalidad neonatal, conocimientos, prevención, salud pública.*

ABSTRACT

Maternal and neonatal mortality remains a major public health concern in Ecuador. This study aimed to identify the level of knowledge about the main causes associated with these conditions, using a descriptive, observational, and quantitative methodology applied to a sample of 35 women. Results showed that 40% of participants demonstrated a high level of knowledge regarding maternal mortality, while the remaining 60% were classified as medium or low. Regarding neonatal mortality, a polarized distribution was observed: 37.14% with high knowledge, 37.14% with low knowledge, and 25.71% with medium knowledge. These findings highlight significant gaps in available information, which may limit the early identification of obstetric and neonatal risks. It is concluded that strengthening educational and awareness programs in maternal and child health is essential to reduce preventable deaths and achieve the Sustainable Development Goals.

Keywords: *maternal mortality, neonatal mortality, knowledge, prevention, public health.*

INTRODUCCIÓN

La mortalidad materna y neonatal preocupa en Ecuador, especialmente mujeres entre 18 y 25 años, factores biológicos, sociales y culturales influyen en la salud materno – infantil al año se reportan 85-90 muertes /100,000 nacidos vivos, y la neonatal entre 10-12 muertes /1,000 nacidos vivos. El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa programas de atención

prenatal, emergencias obstétricas, y atención neonatal de calidad. También se enfoca en fortalecer los servicios de salud, especialmente en zonas rurales y promover la planificación familiar, lactancia materna y vacunación. Estas estrategias se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3), reducir las muertes maternas y neonatales a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos y 12 por cada 1,000 nacidos vivos. Las causas de muerte materna incluyen hemorragias, infecciones, hipertensión y complicaciones relacionadas con el parto, mientras que las causas de muerte neonatal son nacimiento prematuro, malformaciones congénitas e infecciones neonatales.

METODOLOGÍA

Se aplicó una metodología descriptiva, observacional, cuantitativa, no experimental de cohorte transversal, la muestra estuvo conformada por 35 usuarias, la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado con 5 preguntas para saber de qué fuente las pacientes obtienen información, 8 preguntas para medir el nivel de conocimiento sobre las causas principales que desencadenan la mortalidad materna y 8 preguntas para medir el nivel de conocimientos sobre los factores que reducen la mortalidad neonatal.

RESULTADOS

Identificar el Nivel de Conocimiento de Causas de la Mortalidad Materna

MORTALIDAD MATERNA	PERSONAS	PORCENTAJE
Nivel de conocimiento Alto: 10-14 puntos	14	40%
Nivel de conocimiento Medio: 5- 9 puntos	11	31%
Nivel de conocimiento Bajo: 0-4 puntos	10	29%
Total	35	100%

En esta tabla se evalúa el nivel de conocimiento sobre mortalidad materna en una muestra de 35 personas. Se observa que el 40% (14 personas) presenta un nivel alto de conocimiento (10-14 puntos), mientras que el 31% (11 personas) se encuentra en un nivel medio (5-9 puntos), y el 29% (10 personas) posee un nivel bajo (0-4 puntos).

Este resultado es positivo en términos generales, ya que una mayoría relativa demuestra conocimientos adecuados sobre un tema tan crítico como la mortalidad materna. Sin embargo, la existencia de un 60% con niveles medio o bajo indica que persisten brechas

educativas que podrían influir negativamente en la prevención y detección temprana de riesgos obstétricos.

Según Huamán et al. (2020), una mayor educación en salud materna mejora significativamente la capacidad de las mujeres para reconocer signos de complicaciones y buscar atención oportuna, reduciendo así la mortalidad.

Nivel de conocimiento sobre las causas de la Mortalidad Neonatal

MORTALIDAD NEONATAL	PERSONAS	PORCENTAJE
Nivel de conocimiento Alto: 10-14 puntos	13	37.14%
Nivel de conocimiento Medio: 5- 9 puntos	9	25.71%
Nivel de conocimiento Bajo: 0-4 puntos	13	37.14%
Total	35	100.00%

De las 35 encuestadas, el 37.14% presenta un nivel alto de conocimiento sobre mortalidad neonatal, mientras que otro 37.14% tiene un nivel bajo, y solo el 25.71% alcanza un nivel medio. Este resultado evidencia una polarización en el nivel de información, con una parte significativa de la población en situación de desconocimiento. La falta de conocimiento puede limitar la identificación de signos de riesgo en recién nacidos.

Según Vásquez et al. (2020), la educación sobre cuidados neonatales es clave para reducir la mortalidad en esta etapa crítica.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio evidencian que, respecto al nivel de conocimiento sobre las causas de la mortalidad materna, el 40% de las encuestadas presenta un nivel alto, lo cual representa un indicador favorable, dado que refleja una comprensión adecuada sobre factores que inciden en la salud de la madre durante el embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, el hecho de que el 60% restante se ubique en niveles medio o bajo sugiere la persistencia de brechas importantes en el acceso a información y educación en salud. Estos resultados coinciden con lo reportado por Huamán et al. (2020), quienes señalan que el fortalecimiento

de la educación en salud materna contribuye a la detección temprana de complicaciones obstétricas y, en consecuencia, a la reducción de la mortalidad.

En cuanto al conocimiento sobre las causas de la mortalidad neonatal, los resultados muestran una distribución menos homogénea: 37.14% de las participantes presentan un nivel alto, mientras que un porcentaje similar (37.14%) evidencia un nivel bajo, y solo una cuarta parte alcanza un nivel medio. Esta polarización sugiere que, si bien existe un grupo con conocimientos adecuados, otra proporción relevante carece de información suficiente para identificar oportunamente signos de alarma en los recién nacidos. La falta de conocimiento en este ámbito constituye un riesgo, ya que puede limitar la capacidad de las madres y cuidadores para tomar decisiones oportunas frente a complicaciones neonatales. Tal como señalan Vásquez et al. (2020), la educación en cuidados neonatales es un factor determinante para la reducción de la mortalidad infantil en esta etapa crítica.

En conjunto, los resultados destacan la necesidad de implementar estrategias de educación continua y programas de sensibilización orientados tanto a la salud materna como neonatal. El fortalecimiento de estas intervenciones no solo favorecería un aumento en los niveles de conocimiento, sino que además podría traducirse en mejoras directas en la prevención de complicaciones y en la disminución de muertes evitables.

CONCLUSIONES

En base a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, si bien un porcentaje considerable de las encuestadas (alrededor del 37.14% para mortalidad neonatal y el 40% para mortalidad materna) demuestra tener un nivel de conocimiento alto, la suma de las categorías de conocimiento medio y bajo revela que más de la mitad de las participantes carecen de información adecuada sobre estas problemáticas. Este déficit representa un riesgo importante para la salud materna y neonatal, ya que el desconocimiento puede incidir en la falta de prevención.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Organización Panamericana de la Salud. (2024, May 14). Tendencias alentadoras y desafíos persistentes: Análisis de la mortalidad en menores de 5 años y perspectivas en América Latina y el Caribe. PAHO. Retrieved January 24, 2025, from <https://www.paho.org/es/noticias/14-5-2024-tendencias-alentadoras-desafios-persistentes-analisis-mortalidad-menores-5-anos>

Organización Panamericana de la Salud. (2024, Diciembre 19). Salud materna - OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud. PAHO. Retrieved January 26, 2025, from <https://www.paho.org/es/temas/salud-materna>

Sampedro Merchán, K. M. (2020, Julio 29). Factores de riesgo que inciden en la mortalidad neonatal en el Hospital Dr. León Becerra Camacho Del Cantón Milagro 2014-2017. BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/09/1452423/35-85-1-pb.pdf>